

Generación de señales sintéticas para IoT

F. Leon¹, A. Cubero-Fernandez², Fco. J Rodríguez-Lozano³, Jose M. Palomares⁴, J. Olivares⁵

Resumen—Las señales obtenidas desde sensores son ampliamente utilizadas en diferentes campos científicos. Desafortunadamente no siempre se dispone de los recursos necesarios para obtener dichos datos, debido a limitaciones estructurales, físicas, económicas, ambientales, fallos en la recolección de los datos, etc. Es en este escenario limitante, donde se erige la generación de datos sintéticos. La generación de datos sintéticos tiene la característica de reducir tiempos de esperas frente a los largos periodos temporales que necesitan los sensores para obtener grandes volúmenes de muestras. Además, los datos generados pueden llegar a ser todo lo robustos que los usuarios necesiten. Por ello este trabajo presenta un método para la generación de señales sintéticas que emulan las respuestas proporcionadas por sensores de naturalezas variadas. El método desarrollado podría utilizarse en sistemas computacionales de bajo coste y realizar una extrapolación de los datos perdidos cuando un sensor cesa en su actividad por cualquier circunstancia. Además el método propuesto podría trabajar en términos de tiempo real.

Palabras clave—Datos sintéticos, Generación de señales, Pruebas experimentales, Internet de las cosas, Distribuciones estadísticas.

I. INTRODUCCIÓN

EN las última décadas se ha podido observar un gran avance de la tecnología y un aumento de la capacidad de cómputo así como la miniaturización de los sensores. Todo esto ha dado como resultado el nacimiento del paradigma IoT [1]. El gran auge del IoT ha hecho posible que hoy día se desplieguen redes de sensores donde antes era inviable.

Pero el hecho de que hoy día se disponga de enormes cantidades de sensores y datos no supone una ventaja en determinadas situaciones. Por ejemplo los investigadores encuentran limitaciones a la hora de testear sus métodos debido a que en muchas ocasiones necesitan datos para validar sus experimentos. Y aunque se dispongan de algunas redes de sensores, estas pueden no ser accesibles por motivos de protección de datos al estar asociadas a usuarios o bien por ser propiedad de empresas privadas.

Por otro lado obtener datos de una red de sensores lleva asociado un doble coste, debido a que desplegar una red de sensores es costosa en términos económicos, y en términos temporales, dado que los sensores necesitan realizar un muestreo que en determinados casos conllevan una prolongación temporal de semanas o incluso meses, para poder disponer de datos y llevar a cabo una experimentación.

Para solventar las limitaciones comentadas anteriormente, se dispone de diversos repositorios de datos tanto públicos como privados, pero estos no siempre se adaptan a las necesidades del problema que se pretende tratar.

La solución a todas estas limitaciones es la generación de datos o señales sintéticas que emulen el comportamiento de la realidad del problema que se pretende abor-

dar. Por ello la generación de datos sintéticos se utiliza en diversos campos científicos, tales como reconocimiento y generación de patrones [2], minería de datos [3], en aprendizaje automático [4], etc.

La generación sintética de datos tiene múltiples ventajas que solventan las limitaciones citadas anteriormente, tal y como se detalla en [5]. Por un lado se puede destacar como una ventaja, la robustez, debido a que los sensores del mundo real que componen las redes, pueden proporcionar datos erróneos en determinados casos. En contraposición con esto, los datos obtenidos por un generador de datos sintéticos solventan este problema. Y otra ventaja destacable es la seguridad, puesto que los datos sintéticos pueden generarse con un nivel de detalle y realismo sin tener que asumir ningún tipo de riesgo, frente a lo que puede suceder en algunas disciplinas de la ciencia como en medicina.

Este trabajo presenta un método para la generación de señales sintéticas basado en funciones de distribuciones estadísticas. Para ello el presente documento se organiza de la siguiente forma: En la Sec. II se describe el estado del arte actual de la generación de señales sintéticas. En la Sec. III se describe el método de generación de señales propuesto. Los resultados y su análisis se muestran en la Sec. IV. Finalizando en la Sec. V se muestran las conclusiones obtenidas de los experimentos realizados y en la Sec. VI se muestran las posibles mejoras aplicables al método desarrollado.

II. ESTADO DEL ARTE

Revisando la literatura científica se puede observar que la aplicabilidad de la generación de datos y señales sintéticas abarca muchos campos de la ciencia. Por ejemplo en [6], se propone la realización de un modelo llamado *WGENK* para la generación de datos sintéticos orientados a agricultura. *WGENK* es una variación creada por los autores del modelo *WGEN* [7]. En este trabajo se generan datos tales como la radiación solar diaria, temperaturas mínimas y máximas precipitaciones, etc. Los autores logran alcanzar un modelo de generación que se aproxima a la realidad y realizan un contraste con datos reales para validar sus resultados.

Otro se encuentra en [8], donde se realiza una modificación de la herramienta *open-source Generator* [9] y se hace uso de una base de datos que contiene el censo poblacional de Irlanda. Los autores logran demostrar en sus experimentos que haciendo uso de herramientas de generación de datos sintéticos, y con las restricciones adecuadas se pueden conseguir datos que contengan las mismas métricas estadísticas que los datos del mundo real.

Por otro lado como se indica en [5] existe cierta predilección en la literatura científica de usar lenguajes específicos para etiquetar los datos. Un ejemplo puede observarse en [10] donde los autores proponen un método para la generación de grandes conjuntos de datos de forma pa-

¹Depto. Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica, Universidad de Córdoba. e-mail: fernando.leon@uco.es

²acuberof@uco.es

³i02rolof@uco.es

⁴jmpalomares@uco.es

⁵olivares@uco.es

ralela. Y dado que los datos tienen que ser generados con diferentes restricciones, utilizan el lenguaje *SDDL*. Este lenguaje está basado en *XML* y es utilizado por muchos generadores de datos sintéticos cuando se necesita etiquetar datos y agregar restricciones a la generación.

Otro ejemplo del uso de lenguajes para la generación de datos, lo encontramos en [11], donde se crea un *framework* que hace uso de estructuras basadas en el lenguaje *XML* para generar grandes volúmenes de datos, empleando para ello dos fases. La primera es la generación de los ficheros *XML* junto con la extracción de características de los datos. Y la segunda fase es la generación de los datos basándose en distribuciones estadísticas de Poisson, normales y geométricas. De los resultados experimentales los autores concluyen que los datos generados tienen un comportamiento similar a los datos reales bajo un coeficiente de confianza del 95 %.

En [12] los autores realizan la generación sintética de datos haciendo uso del estándar abierto *PMML* (*Predictive Model Markup Language*) como un puente entre la base de datos original y el fichero *SDDL* generado. Una vez han conseguido el fichero *SDDL* utilizan un método *PSDG* (*Parallel synthetic data generation*) para obtener el nuevo conjunto de datos. En la experimentación llevada a cabo demuestran que utilizando la base de datos *Iris* [13], que los datos sintéticos comparten las mismas características con los datos originales y que no existen diferencias significativas entre ellos.

Donde realmente ha tenido una mayor acogida la generación de datos sintéticos ha sido en minería de datos, en reconocimiento de patrones y en aprendizaje automático. Por ejemplo en [14] se utiliza la generación de datos sintéticos para validar métodos de aprendizaje automático y de minería de datos. Los autores proponen un método denominado *WGKS* (*White Gaussians on k-simplex*), que genera datos mediante un modelo matemático haciendo uso distribuciones gaussianas. Al estar enfocado a generación de datos para aprendizaje automático se controlan factores como el número de clases y el error bayesiano. El error bayesiano, es algo que los autores remarcan que falta en muchos conjuntos de datos.

En [3] se utiliza la generación de datos sintéticos en aplicaciones de aprendizaje automático. Dado que no existen conjuntos de datos genéricos con los que testear cualquier aplicación de aprendizaje automático, los autores generan nuevos conjuntos de datos sintéticos por medio de árboles de decisión mediante una modificación del algoritmo *ID3*. Mediante el uso de los árboles de decisión los autores consiguen crear interdependencia entre los datos de los conjuntos de datos generados.

En los métodos de agrupamiento y detección de *outliers* no existen en ocasiones conjuntos de datos que sean útiles para probar la eficacia de dichos métodos. Este es el hecho que motiva a los autores de [15], los cuales presentan un método capaz de generar datos de forma sintética en base a diferentes distribuciones estadísticas, con un determinado número de *clusters*, un nivel de dificultad concreto y la capacidad de meter un determinado ruido en la generación, para simular aquellos patrones que serán *outliers*.

En el campo de estudio de series espacio-temporales

encontramos que se han utilizado métodos de generación de datos sintéticos. Por ejemplo en [16], se propone el uso del algoritmo *GSTD* (*Generate Spatio Temporal Data*). Este método ha sido desarrollado por los autores para la generación sintética de datos con carácter espacio-temporal en dos dimensiones. Dicho algoritmo es capaz de modificar los parámetros asociados a un objeto y modificar su posición y tamaño a lo largo de un determinado intervalo de tiempo. Los atributos asociados al objeto como el intervalo, pueden generarse mediante una función de probabilidad estadística normal y sesgada.

Al igual que sucedía con el trabajo anterior, en [17] los autores proponen la generación de conjuntos de datos de series espacio-temporales, con un algoritmo distinto al que aparecía en [16]. El trabajo de estos autores, está centrado en la generación de datos sintéticos de topologías de redes de sensores irregulares. Mediante los experimentos realizados y los casos de estudio utilizando para ello el sistema *DIMENSIONS* [18], los autores demuestran que los datos sintéticos poseen características similares a los datos reales.

III. MÉTODO

Desde una perspectiva general podemos definir el concepto de señal como todo aquello que contiene información acerca de la naturaleza o el comportamiento de algún fenómeno físico. Bajo el paradigma de la ciencia de la computación, las señales se procesan para poder hacer uso de esta información mediante procedimientos algorítmicos con diversos propósitos. El proceso de captura de las señales del mundo real se llama conversión analógico-digital, y da como resultado una representación del fenómeno objeto de análisis en forma de valores digitales ordenados temporalmente.

Las señales de la naturaleza comparten dos características que es necesario limitar si se quieren procesar mediante los mecanismos tecnológicos de que disponemos. En primer lugar son continuas en el tiempo, lo que quiere decir que entre un instante t_0 y otro instante posterior t_1 existen infinitos instantes intermedios en los que la señal está definida, tiene un valor medible. Como es lógico, este concepto de continuidad no es manejable, no se dispone de capacidad para almacenar infinitos datos ni tampoco de velocidad de cómputo para capturarlos. En segundo lugar la información de la naturaleza es en muchos casos analógica, existiendo infinitos valores posibles para cada muestra. De nuevo, no es un concepto manejable desde la tecnología debido a la limitación que introduce la resolución digital por el número de bits destinados a representar cada valor, así como la incapacidad de los sistemas sensores para percibir variaciones en esta escala.

En la conversión analógico-digital existen esencialmente dos fases que, debido a las limitaciones mencionadas anteriormente, despojan a las señales de estas dos características. En una primera fase denominada muestreo, se extrae una muestra de la señal cada t_s segundos, nos referiremos a este parámetro t_s como periodo de muestreo, o a su inversa f_s como frecuencia de muestreo. En la segunda fase llamada cuantización, el valor leído se codifica utilizando un número de bits al que nos referiremos como *resolución*.

Todos estos aspectos abren la puerta a la actual teoría de señales y sistemas que, entre otras cosas, se asienta en el teorema de Shannon-Nyquist [19], [20], que demuestra que, muestreando la señal a una frecuencia adecuada no se pierde información por el efecto de la fase de muestreo. En cuanto al error cometido por cuantización en cada muestra (*ruido de cuantización* en la literatura), además de estar acotado por definición, la precisión de los actuales sistemas hace que para la gran mayoría de aplicaciones no sea un problema.

En este trabajo se describe un método algorítmico para generar muestras digitales que sean verosímiles desde un punto de vista cualitativo. Esto implica que se da por hecho que las señales resultantes cumplen el requisito de Shannon-Nyquist y que, por tanto, el hipotético fenómeno que representan está correctamente digitalizado.

En el resto de la sección se describe el procedimiento de generación de señales.

A. Método de generación

El método propuesto utiliza funciones de generación de números aleatorios para construir una señal con un número determinado de muestras a partir de un rango acotado. De este modo, como parámetros de entrada al modelo se consideran el número de muestras N , y el rango de valores posibles dado por los valores frontera mínimo y máximo: s_m, s_M .

Uno de los objetivos del sistema es obtener señales que, cualitativamente, sean susceptibles de sustituir a capturas de datos reales para depuración y pruebas. Por esta razón, la generación de datos no puede consistir en obtener muestras aleatorias de distribución de probabilidad uniforme acotadas en el rango deseado, pues el resultado sería una sucesión de valores carentes de toda coherencia, lo cual no tiene ninguna validez para el objetivo mencionado.

De acuerdo con las ecuaciones 1 y 2, una señal de N muestras puede expresarse mediante la primera muestra y la señal correspondiente a los incrementos muestra a muestra de la señal original.

$$\forall s \in \mathbb{R}^n \exists s' \in \mathbb{R}^{n-1} / s' [i] = s [i + 1] - s [i] \quad (1)$$

$$s [i] = s [0] + \sum_{j=0}^{i-1} s' [j] \quad (2)$$

Se introduce también un conjunto de distribuciones de probabilidad, cada una de ellas definida mediante un conjunto de parámetros reales cuya instanciación da lugar a una distribución de probabilidad concreta. Por ejemplo, la distribución de probabilidad normal cuenta con los parámetros media (μ) y desviación típica (σ), y cada par definido de estos parámetros da lugar a una distribución de probabilidad diferente.

De manera general, la generación de N muestras acotadas entre s_m y s_M es un proceso que consta de dos fases:

1. Se genera el valor inicial de la señal de manera aleatoria siguiendo una distribución de probabilidad uniforme.

2. Del conjunto de distribuciones de probabilidad, se escoge una aleatoriamente.
3. Cada parámetro que caracteriza la distribución de probabilidad resultante se genera aleatoriamente dentro de unos márgenes preconfigurados y, de nuevo, mediante una distribución de probabilidad uniforme.
4. Utilizando la distribución de probabilidad ya generada, se extraen $N-1$ muestras aleatorias, y se construye la señal siguiendo la expresión 2.

Con este método se obtiene una señal con coherencia (ya que sus incrementos siguen una distribución de probabilidad concreta) pero ciertamente monótona. La naturaleza presenta variaciones que difícilmente se van a modelar satisfactoriamente utilizando una distribución de probabilidad constante. Para obtener señales cualitativamente más naturales, la propuesta que presentamos utiliza el procedimiento expuesto anteriormente para generar no solo variaciones en la señal, sino variaciones de los parámetros de la distribución de probabilidad que genera esta señal.

Este concepto da lugar a un procedimiento recursivo que se puede visualizar como un sistema de generación de señales por niveles, en el que el nivel 0 corresponde al nivel de la señal (el fin último del proceso), el nivel 1 corresponde a las distribuciones de probabilidad que generarán los incrementos de la señal, el nivel 2 corresponde a las distribuciones de probabilidad que generarán los incrementos que harán cambiar los parámetros de la distribución de probabilidad del nivel anterior, etc.

De manera genérica, el nivel de generación x es invocado para generar una señal aleatoria en el nivel anterior, para lo cual genera aleatoriamente la configuración inicial de una distribución de probabilidad escogida al azar y solicita al nivel de generación $x + 1$ (si lo hubiere) que genere los cambios dinámicos de sus propios parámetros.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la configuración necesaria a la hora de generar la señal. Como se ha mencionado anteriormente, cada tipo de distribución de probabilidad necesita unos parámetros de configuración que deben ser acotados uno a uno y en cada nivel. Esta configuración permite controlar la aleatoriedad del comportamiento de la señal sin que se los sucesivos incrementos generados se descontrolen. Por ilustrar este aspecto, considérese que se desea generar una señal cuyas muestras estén acotadas entre s_m y s_M ; lo lógico es diseñar el primer nivel con unos parámetros de configuración para generar cambios que estén proporcionados con el margen dinámico $s_M - s_m$. Este procedimiento debe extrapolarse a todos los niveles, para que cada nivel aporte variaciones en una escala controlada al nivel anterior.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el fin de comprobar la utilidad del método es necesario realizar una serie de pruebas de extracción de señales. Para ello se ha implementado un prototipo de una aplicación la cual permite configurar y generar señales. En la figura 1 se puede observar la pantalla principal de la aplicación. En la parte izquierda, con la cabecera "Configuration" se muestra la configuración básica de la señal. Para ello se permiten modificar parámetros como el ran-

go o el número de muestras. Por otro lado, las cabeceras “Level 0 y “Level 1” permiten configurar los diferentes niveles (Los menús superiores permiten añadir o eliminar niveles) de distribuciones estadísticas y habilitar o deshabilitar las distribuciones.

Fig. 1. Aplicación para la generación de señales

En la figura 2 se puede observar otra característica de la aplicación la cual permite generar tantas señales como se desee en una sola ejecución. Esta utilidad agiliza enormemente la tarea en caso de necesitar un gran número de señales para trabajar con ellas posteriormente.

Fig. 2. Generador de repositorios de señales

A continuación se muestran diferentes señales generadas automáticamente. En la figura 3 se muestran señales generadas automáticamente utilizando solo el nivel 0 con una distribución Gamma.

En la figura 4 se muestran señales generadas automáticamente utilizando solo el nivel 0 con una distribución Gaussiana.

Finalmente en la imagen 5 se muestran señales generadas mediante distribución Gamma y Gaussiana pero con un segundo nivel el cual es aleatorio.

Realizar una evaluación objetiva de los resultados obtenidos se torna difícil debido a que no existen métricas aceptadas y establecidas. Para alcanzar una evaluación de calidad subjetiva se ha aplicado *Mean Opinion Score*, *MOS* [21] mostrando los resultados a diferentes investigadores en el ámbito del tratamiento de señales para poder evaluar de manera empírica la calidad de las señales generadas con respecto a un conjunto de señales reales. El resultado fue que los expertos no pudieron distinguir en

la mayor parte de los casos si una señal procedía de una captura de datos real o de una generación automática.

V. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha tratado de resolver un problema común en el entorno de la investigación como es la obtención de señales reales para contrastar modelos teóricos y realizar simulaciones. Para ello se ha creado un modelo de generación de señales automático que pretende ser lo más próximo posible a la realidad el cual, aun estando en una fase inicial, provee resultados suficientemente veraces y con una calidad muy alta.

Los resultados obtenidos en los experimentos demuestran que estos resultados pueden ser cualitativamente similares a los obtenidos en entornos reales y permiten ser utilizados en simulaciones de igual forma que son utilizadas las señales reales.

VI. TRABAJO FUTURO

Dado que el generador de señales propuesto en el presente artículo conforma la versión inicial del mismo, múltiples mejoras se pueden aplicar para obtener unos resultados aún mejores a los ya obtenidos. De entre todas las opciones posibles, en este apartado se detallarán las que se consideran más importantes y que con más celeridad han de ser implementadas.

Una de las principales mejoras a añadir consiste en la inclusión de nuevas distribuciones estadísticas a la aplicación. Actualmente se puede trabajar con dos tipos de distribuciones estadísticas como son la distribución Gamma y la distribución Gaussiana (o Normal). Sin embargo, la incorporación de nuevas distribuciones como la distribución chi-cuadrado, t de Student, etc enriquecerían la aplicación permitiendo generar nuevas señales según la conveniencia del usuario final.

Por otro lado, mecanismos de periodicidad en el modelado de la señal podrían ser incluidos. Esto permitiría balancear la probabilidad de que una señal incremente o decremente basándose en un periodo preestablecido. Una distribución periódica de probabilidad permitiría generar señales con un cierto patrón de repetición las cuales podrían ser muy útiles en determinados casos.

Finalmente, otra evolución lógica de la metodología presentada en este trabajo es la inclusión de modelos metaheurísticos y de aprendizaje automático como algoritmos genéticos o redes neuronales para que el generador de señales tenga la capacidad de usar un conjunto de señales reales y obtenga los parámetros estadísticos característicos de las mismas para poder generar nuevos conjuntos de datos sintéticos preservando la misma naturaleza de los datos de entrada [22]. De esta forma se podrían generar conjuntos de señales similares a una previamente aprendida.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado mediante los proyectos P11-TIC-7462 y DPI2013-47347-C2-2-R.

REFERENCIAS

- [1] R. Minerva A. Biru and D. Rotondi, “Towards a definition of the internet of things (iot),” Tech. Rep., IEEE Tech. Rep., 2015.

Fig. 3. Señales generadas aleatoriamente utilizando solo el nivel 0 con distribución Gamma

Fig. 4. Señales generadas aleatoriamente utilizando solo el nivel 0 con distribución Gaussiana

Fig. 5. Arriba: Señales generadas con distribución Gamma y nivel 0; Abajo: Señales generadas con distribución Gaussiana con un nivel 1 aleatorio

[2] Feng Jiang, Wen Gao, Hongxun Yao, Debin Zhao, and Xilin Chen, "Synthetic data generation technique in signer-independent sign language recognition," *Pattern Recognition Letters*, vol. 30, no. 5, pp. 513–524, apr 2009.

[3] Taoxin Peng and Florian Hanke, "Towards a synthetic data generator for matching decision trees," in *Proceedings of the 18th International Conference on Enterprise Information Systems*. 2016, SCITEPRESS - Science and Technology Publications.

[4] Hadi Keivan Ekbatani, Oriol Pujol, and Santi Seguí, "Synthetic data generation for deep learning in counting pedestrians," in *Proceedings of the 6th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2017, pp. 318–323.

[5] Joseph E. Hoag, *Synthetic Data Generation: Theory, Techniques and Applications*, Ph.D. thesis, University of Arkansas, Fayetteville, AR, USA, 2008, AAI3317844.

[6] Leszek Kuchar, "Using WGENK to generate synthetic daily weather data for modelling of agricultural processes," *Mathematics and Computers in Simulation*, vol. 65, no. 1-2, pp. 69–75, apr 2004.

[7] Richardson CW and Wright DA, "Wgen: A model for generating daily weather variables," US Department of Agriculture, Agricultural Research Service, ARS-8.USDA, Washington, DC. 1984.

[8] Vanessa Ayala-Rivera, Patrick McDonagh, Thomas Cerqueus, and Liam Murphy, "Synthetic data generation using generator tool," *CoRR*, vol. abs/1311.3312, 2013.

[9] Volker Bergmann, "Data generator tool," [OnLine] Available: <http://databene.org/databene-generator>. [Accessed: 23-may-2017].

[10] Joseph E. Hoag and Craig W. Thompson, "A parallel general-purpose synthetic data generator," *ACM SIGMOD Record*, vol. 36, no. 1, pp. 19–24, mar 2007.

[11] Jason W. Anderson, K. E. Kennedy, Linh B. Ngo, Andre Luckow, and Amy W. Apon, "Synthetic data generation for the internet of things," in *2014 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. oct 2014, IEEE.

[12] Josh Eno and Craig W. Thompson, "Generating synthetic data to

- match data mining patterns," *IEEE Internet Computing*, vol. 12, no. 3, pp. 78–82, may 2008.
- [13] Ronald A. Fisher, *UCI Machine Learning Repository: Iris Data Set*, <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris>, Jan. 2011.
- [14] Janick V. Frasch, Aleksander Lodwich, Faisal Shafait, and Thomas M. Breuel, "A bayes-true data generator for evaluation of supervised and unsupervised learning methods," *Pattern Recognition Letters*, vol. 32, no. 11, pp. 1523–1531, aug 2011.
- [15] Yaling Pei and Osmar Zaiane, "A synthetic data generator for clustering and outlier analysis," Tech. Rep., Department of computing Science, University of Alberta, 2006.
- [16] Yannis Theodoridis, Jefferson R. O. Silva, and Mario A. Nascimento, "On the generation of spatiotemporal datasets," in *Advances in Spatial Databases*, pp. 147–164. Springer Berlin Heidelberg, 1999.
- [17] Lewis Girod, Ramesh Govindan, Deepak Ganesan, Deborah Estrin, and Yan Yu, "Synthetic data generation to support irregular sampling in sensor networks," in *GeoSensor Networks*, pp. 211–234. CRC Press, aug 2004.
- [18] Deepak Ganesan, Deborah Estrin, and John Heidemann, "Dimensions: Why do we need a new data handling architecture for sensor networks?," *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, vol. 33, no. 1, pp. 143–148, Jan. 2003.
- [19] H. Nyquist, "Certain topics in telegraph transmission theory," *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, vol. 47, no. 2, pp. 617–644, April 1928.
- [20] C. E. Shannon, "Communication in the presence of noise," *Proceedings of the IRE*, vol. 37, no. 1, pp. 10–21, Jan 1949.
- [21] ITU-T, "Methods for subjective determination of transmissions quality," Recommendation P.800, 1996.
- [22] Moustafa Alzantot, Supriyo Chakraborty, and Mani Srivastava, "SenseGen: A deep learning architecture for synthetic sensor data generation," in *2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops)*. mar 2017, IEEE.